

Proteiinien rakenteen selvittämisen avulla uusia lääkemolekyylejä

BioCity Turun bioinformatiikan yksikkö on keskittynyt geeni- ja proteiini-datan analysoimiseen. Data-analyseista on hyötyä erilaisten tautimekanismien ymmärtämisessä. Yksikössä on tutkittu erityisesti syöpäsairauksia ja aikuisiän 1-tyyppin diabetesta. Yksikön tavoitteena on parantaa monimutkaisten tautien diagnostiikkaa, hoitoa ja enustettavuutta yhdistämällä laskennallista, kokeellista ja kliinistä tutkimusta.

Bioinformatiikan menetelmien avulla analysoidaan proteiinien kolmiulotteisia rakenteita. Näin voidaan selvittää, millaiset lääkeaihiot, tyypillisesti pienet molekyylit, todennäköisesti vaikuttavat proteiiniin. Hyödyntämällä näitä tietoja tutkijat voivat ymmärtää solun normaalia toimintaa ja miten proteiinien toimintaan kannattaa vaikuttaa. Lopputuloksena voi olla uusi lääkeainemolekyylit, joka vaikuttaa kohdeproteiiniin halutulla tavalla.

”Kahden molekyylin kohdatessa tapahtuu aina vuorovaikutusta. Yhteensopi-va muoto ja kemia lisäävät tätä vuorovai- kutusta merkittävästi. Jos kohtaaminen on voimakas, se voi muuttaa molekyylin mahdollisuutta vaikuttaa kolmanteen molekyyliin. Siten signaali välittyy ket- jussa, jossa on eri molekyyliden kohtaa- misia”, kertoo bioalan tietotekniikkaan erikoistunut Åbo Akademin tutkija Jukka Lehtonen.

Lehtonen korostaa, että viestiä välit- tävät molekyyliparit eivät kuitenkaan ole täydellisen täsmällisiä, jolloin kyseessä ei ole suoraviivainen viestinvälitysketju. Pikemminkin voidaan puhua molekyyliden vuorovaikutusten verkosta.

”Solujen ns. normaali toiminta on herkkä tasapainotila. Lääkkeillä yritetään ylläpitää tätä normaalia tilaa. Esimerkiksi diabeteksessä solujen oma insuliinitoi- minta on häiriintynyt, joten lääkityksellä ja ruokavaliolla korvataan vähentyneitä vuorovaikutuksia.”

”Myös haitallisesti toimivia signaali- ketjuja yritetään hillitellä lääkityksellä.”

Lääkeainemolekyyliden suunnitte- lussa on tärkeää, että ketju tapahtumia toimii halutulla tavalla kaikissa mole- kyyleissä. Jos esimerkiksi signaaliket- jussa oleva kolmas molekyylit aktivoituu liikaa, lääkkeellä ei välttämättä ole ha- luttuja vaikutuksia.

”Lääke on tehokas ja sivuvaikutuksia on vähän, jos lääkemolekyylin ja proteiinin sitoutumiskohdan rakenteet ovat riittävän ainutlaatuisia ja yhteensopivia.” Lehtonen toteaa.

”Samantyyppisiä proteiineja on kui- tenkin ihmiskehossa paljon ja epätäs- mällisemmätkin vuorovaikutukset voivat muuttaa annosteltuja lääkemolekyylejä kemiallisesti.”

Lääkesuunnittelussa on siten kaksi osaa: optimaalisten molekyyliden suunnit- telu kohdeproteiinille ja sellaisten yhdis- teiden etsiminen, jotka elimistössä mat- katessaan muuttuvat lääkemolekyyleiksi ilman sivuvaikutuksia.

Proteiinin rakennemalli

Proteiinin kolmiulotteinen rakenne voidaan määrittää röntgenkristallografian avulla. Elektronit säännöllisessä proteiinkiteessä

taivuttavat röntgensäteitä ja taipumisesta eli diffraktiosta voidaan laskea elektronitiheyskartta. Rakennemalli syntyy sovittamalla proteiinin atomit elektronien tiheyteen laskennallisten algoritmien ja tietokonegraafikan avulla.

”Proteiinin kiteytys on vaikea vaihe. Oikeiden kiteytymisolosuhteiden löytäminen on haastavaa. Jotkut proteiinit eivät kiteydy kokonaisina”, kertoo Lehtonen. Proteiiniirakenteiden määrä on kuitenkin lisääntynyt valtavasti. Vuonna 1994 rakenteita oli määritetty noin tuhat, nyt niitä on jo sata tuhatta. Jo ratkaistut proteiiniirakenteet löytyvät PDB tietokannasta (<http://www.rcsb.org/>).

”Proteiineja on olemassa huomattavasti enemmän ja muiden tutkimushavaintojen perusteella on useita mahdollisia lääkekohteita, joiden rakennetta ei vielä ole määritetty.”

Jos kohdeproteiinin sukulaisten rakenteita tunnetaan, voidaan yrittää laatia homologiamalli.

”Sukulaiset muistuttavat yleensä toisiaan. Teoreettinen malli kohteen rakenteesta voidaan laatia tunnetun sukulaisten perusteella. Malli muistuttaa väistämättä esikuvaansa”, Lehtonen kertoo, mutta muistuttaa, että malli ei ole tulos vaan työkalu.

Rakennemallin avulla selitetään proteiinin toiminnasta kerättyä kokeellista dataa ja ennustetaan, mitä poikkeavassa tilanteessa saattaa tapahtua. Mallin avulla voidaan esimerkiksi ennustaa, millaisiin vuorovaikutuksiin erilaiset pienmolekyylit proteiinin kanssa kykenevät.

”Mallia täytyy kuitenkin arvioida kriittisesti. Se ei ole kaikilta osiltaan yhtä luotettava. Rakennemalli saattaa kuvata lääkemolekyylin sitoutumiskohdan uskottavasti vaikka olisikin muilta osin epävarma.”

Lehtonen korostaa, että mallintaminen edellyttää yhteistyötä kokeita tekevien tutkimusryhmien kanssa.

”Mallin perusteella ehdotetaan koejärjestelyjä, jotka kertovat tutkimuskohteesta enemmän ja samalla paljastavat onko malli luotettava. Mallintajan täytyy datan perusteella päättää, voiko mallia käyttää. Mallia korjataan ja tarkennetaan saadun kokeellisen datan avulla. Sykli jatkuu kunnes kohde tunnetaan hyvin.”, Lehtonen korostaa.

Lääkeaineen sitoutumispaikka

Rakenteeseen perustuvassa lääkeainesuunnittelussa hyödynnetään tietoa proteiinin sitoutumiskohdan rakenteesta ja tunnetuista proteiiniin sitoutuvista molekyyleistä, joita kutsutaan ligandeiksi. Lääkemolekyylit suunnitellaan usein ligandin kaltaiseksi. Parhaimmillaan tutkijoilla on käytettävissä määritetty proteiiniirakenne, joka sisältää ligandin. Proteiinia voidaan myös mutatoita valikoivasti, jolloin sitoutumisen voimakkuuden muutosten perusteella päätellään, mitkä proteiinin aminohappotähteet osallistuvat sitoutumiseen. Sitoutumiskohta on yleensä onkalo proteiiniirakenteessa. Rakennemallin onkalot voi hahmottaa myös laskennallisesti, mutta aidon sitoutumiskohdan tunnistaminen ei ole automaattista.

”Ligandin vaikutustapa, eli proteiinin normaali toiminta, on itsessään arvokas tutkimustulos. Jos tiedetään sukulaistrakenteita, joukko niihin sitoutuvia ligandeja ja erot sitoutumisen voimakkuudessa, voidaan rakenneanalyysillä tunnistaa sitoutumiselle merkittävimmät atomitasoerot. Näin selvää, mikä ligandin rakenteessa on tärkeää.”

Mahdollisella lääkemolekyylillä tulisi siis olla samankaltaiset osaset. Jos lääkeaineen sitoutumispaikasta kohdeproteiinissa on saatavilla riittävästi kokeellista tietoa, voidaan tietokannoilla ja tehokkailla tietokoneilla tehdyllä virtuaaliselonnalla rajata nopeasti ja luotettavasti suuresta määrästä molekyylejä mahdolliset lääkeainekandidaatit. Näin voidaan minimoida myös lääkkeen mahdolliset sivureaktiot.

”Virtuaalisia molekyylikirjastoja voidaan seuloa luoduilla hakukriteereillä, eli suorittaa tietokonehaku joka rajaa pois täysin sopimattomat molekyylit. Jäljelle jääneillä yhdisteillä tehdään tarkempaa mallinnusta, jotta kokeellisesti testattavien yhdisteiden joukko supistuu kohtuulliseksi.”

Hakualgoritmi laskee proteiinin ja toisen molekyylin asettelut

Mallinnuksen avulla etsitään todennäköisesti proteiinin kanssa oikein reagoivia molekyylejä ja laboratoriotuloksilla testataan paikansäilyvyys. Näin saadaan vastaus siihen,

mitkä ovat mahdollisia lääkeainekandidaatteja, miksi tämä toimii ja toinen ei.

”Jos asetetaan kaksi molekyyliyrakennetta vierekkäin virtuaalisesti, voidaan kysyä miten vahva vuorovaikutus niillä on. Voimien vahvuuteen vaikuttavat atomien väliset etäisyydet ja muiden molekyylien eli veden läsnäolo. Fysiikka ja kemia ovat tuottaneet havaintodatan ja teorit voimien arvioimiseksi. Molekyyliin siirtyessä tai muuttaessa muotoaan myös lasketut voimat muuttuvat. Molekyyliä voidaan siis asetella lukemattomilla tavoilla.”

Telakointi (docking) on hakualgoritmi, joka laskee voiman proteiiniin ja toisen molekyyliin välillä.

”Kukin telakointialgoritmi käyttää erilaista strategiaa joukon valinnalle. Taivoitteena on löytää optimaalinen asettelu, joka toivottavasti kuvaa miten rakenteet todellisuudessa vuorovaikuttavat. Haku rajataan melko tarkasti oletettuun sitoutumiskohtaan ja molekyylien sallitut muodonmuutokset ovat pieniä. Muuten hakuvaruus on liian suuri, eli laskennan määrä kasvaa suhteettomaksi.”

Bioinformatiikassa telakoinnilla selvitetään se, mikä ligandi sitoutuu vahvimmin. Kun jokaisen ligandin sitoutumiskohdalle, sitoutumistavalle ja sitoutumisen voimakkuudelle on malli, voidaan laatia

ehdotus, miltä uusien lääkemolekyylien pitäisi näyttää, jotta ne sitoutuvat toivotuun kohdeproteiiniin.

Telakointiin on käytössä useita eri laskentateknologioita. Esimerkiksi, molekyyliidynamiikkasimulaatioissa sallitaan molekyyliparien vapaa liikkuminen, eikä työ saa kestää viikkoja. Siksi tarvitaan tehokkaita laskentaresursseja. Molekyyliidynamiikka on siis laskennallisesti raskas menetelmä telakointiin, mutta palkintona on tarkempi ymmärrys molekyylien välisestä dynaamisesta vuorovaikutuksesta. Molekyyliidynamiikan simulaatioita käytetäänkin vuorovaikutusten yksityiskohteisempaan mallintamiseen ja proteiinin ja lääkeaihion välisen vuorovaikutuksen ja pysyvyyden arvioimiseen.

”Suurin virhe mallinnuksessa on uskoa sokeasti ohjelmien antamia vastauksia. Olennaista on kyky arvioida tuloksia kriittisesti ja mallinnuksen hyödyntäminen ongelmissa joihin se soveltuu.”, Lehtonen korostaa.

Pilvipalvelu luo läpinäkyvän, mutta tietoturvallisen resurssin

Turun bioinformatiikan yksikkö hyödyntää tutkimuksessaan ELIXIR Suomen pilvilas-

kentaresursssia ePoutaa. Se luo läpinäkyvän paikallisen resurssin, jonka tietoturvaso on erittäin korkea. Käyttäjä ei näe, että laskenta tapahtuu pilvessä eikä dataa tarvitse siirtää levyasemalta toiselle, varsinkaan julkisen verkon kautta. Esimerkiksi sellaisille tutkimusaineistoille, joihin liittyy yrityssalaisuuksia, ePoudan korkeampi tietoturvaso on välttämätön.

”Saamme ePoudan ansiosta lisää laskentakapasiteettia paikalliseen verkkoon, mikä on sopinut meille erittäin hyvin. Käytännössä meidän laskentakapasiteettimme on tuplaantunut. CSC:n pilvi on kansallisella tasolla edullisin tapa luoda paikallisia laskentaresursseja.”

Lehtosen mukaan ePouta luo läpinäkyvän paikallisen resurssin. Käyttäjä ei näe, että laskenta tapahtuu pilvessä eikä dataa tarvitse siirtää levyasemalta toiselle, varsinkaan julkisen verkon kautta. Joillekin tutkimusaineistoille ePoudan korkeampi tietoturvaso on välttämätön.

”Koska CSC vastaa laskentaresurssista ja pilvipalvelusta, asiakaspäähän voidaan rakentaa sellainen ympäristö, jossa tutkija viihtyy. Tällä tavoin on myös helpompi ylläpitää sellaisia ohjelmistokonaisuuksia, joita CSC:llä ei ole.”

Ari Turunen

LISÄTIETOJA:

BioCity

BioCity Turku on turkulaista bioalan tutkimusta yhdistävä kattojärjestö.
<http://www.biocity.turku.fi/>

Turun Biotekniikan keskus

Turun Biotekniikan keskus on Turun yliopiston ja Åbo Akademin erillislaitos, joka tuottaa palveluja eri bioalan tutkimusryhmille.
<http://www.btk.fi>

Rakennebioinformatiikan laboratorio

Rakennebioinformatiikan laboratorio toimii Åbo Akademin Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan tiloissa BioCityssä.
<http://www.abo.fi/fakultet/biokemisbl>

Biokeskus Suomi

Biokeskus Suomi on bioalan kansallisia tutkimusinfrastruktuureja kehittävä ja tarjoava organisaatio joka toimii yhteistyössä ESFRI-hankkeiden kanssa.
<http://www.biocenter.fi/>

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria.
<http://www.csc.fi>
<https://research.csc.fi/cloud-computing>

ELIXIR

ELIXIR rakentaa infrastruktuurin bioalan tutkimuksen tueksi. Se yhdistää 17 Euroopan maan ja Euroopan molekyyli-biologian laboratorion EMBL:n johtavat organisaatiot yhteiseksi biologisen informaation infrastruktuuriksi. Sen Suomen keskus on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.
<http://www.elixir-finland.org>
<http://www.elixir-europe.org>

Katso video ►

